

ПРОЄКТУВАННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ ТА РЕКЛАМНО - ГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ САЛОНУ КРАСИ «LADY»

Лавка Ксенія ¹, Кардашов Володимир ² [0000-0002-9872-1820]

¹ здобувачка вищої освіти ступеню магістра 2 курсу кафедри дизайну,
Луганський національний університет, м. Полтава, Україна,

kseniyralko05@gmail.com

² доктор філософії в педагогіці, професор кафедри дизайну, Державний заклад
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»,
член Спілки дизайнерів України, Україна, kentavr.melitor@gmail.com

Анотація. Ця стаття присвячена розробці фірмового стилю для салону краси «Lady». У ході роботи розглядається поняття фірмовий стиль і важливість ролі, яку воно грає для організації. А також розкривається завдання та формування фірмового стилю салону краси, який слугує для розкриття кращих якостей салону та залучення більшої аудиторії. Пояснити важливість власного стилю та його вплив на споживача на прикладі салону краси «Lady». Розкрити основні елементи салону.

Ключові слова: салон краси, фірмовий стиль, рекламно - графічний комплекс, бренд, дизайн.

Фірмовий стиль є одним з головних рекламних і маркетингових інструментів будь - якої сучасної компанії. Розробка фірмового стилю має на увазі сукупність колірних, графічних, словесних, друкарських, дизайнерських постійних елементів (констант), що забезпечують візуальну і смислову єдність товарів (послуг), всієї вихідної від фірми інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення. Таким чином, розробка фірмового стилю - це формування такого собі відмітної ознаки, що виділяє компанію з безлічі інших.

Для салону краси фірмовий стиль надає оригінальності та привабливості, а також підвищує його впізнаваність. Саме завдяки фірмовому стилю випадкові відвідувачі стають постійними клієнтами. Фірмовий стиль салону краси це те, що формує імідж бренду та задає загальний настрій закладу та ставлення до нього відвідувачів. Без розробки фірмового стилю неможливо побудувати комунікацію та довірчі відносини з клієнтами та виділитися серед конкурентів.

Салон краси це місце, куди жінки приходять, щоб відпочити та отримати

відмінний макіяж та особистий догляд. Грамотно підібраний фірмовий стиль салону краси може перетворити звичайний похід у перукарню на щось більше ніж просто догляд за волоссям, перетворити таке дозвілля на свято душі і тіла. Задоволені клієнти повернуться знову та порекомендують своїм подругам (Ейрі, 2013). Збільшити кількість постійних клієнтів можна за рахунок розробки фірмового стилю салону, що відображає таємні та явні бажання відвідувачів.

Перші згадки про салон краси датуються до середини 9 століття нашої ери. Саме в цей час правитель Аль - Андалуса запросив винахідливого співака та музиканта з Багдаду до своєї столиці Кордови. Ця талантлива і розумна людина, мала не лише музичну навичку, а й добре розуміла основні тенденції моди того часу. Він також надалі відкрив відразу кілька популярних на той час салонів краси для аристократок Кордови. Там він навчав їх гарно і гармонійно одягатися, мити волосся ароматичними оліями, показував новинки у макіяжі та зачісках.

Однак навіть у той час, щоб зацікавити прекрасних відвідувачок, потрібен був оригінальний і привабливий вигляд так званого на той час салону.

Як відомо у міфології слов'ян богинею краси була Лада. Вона вважалася покровителькою домашнього затишку і сімейного щастя. До неї часто зверталися молоді дівчата, щоб допомогти зустріти свою другу половинку. Заміжні жінки просили стабільності і щастя. Слов'янки були впевнені, що Лада зможе подарувати представницям прекрасної статі красу і привабливість. На святкування дня богині крас випікали хліб у вигляді журавлів. Однак використовувати його потрібно було виключно як потужний шарм. Слов'яни завжди зображували свою богиню краси як молоду жінку з зеленим волоссям. Незвичайний колір її волосся свідчив про її єднання з природою. Одяг богинь з різних рослин, а навколо завжди літали різнокольорові метелики. Наші предки описували її веселу і наповнену теплом і любов'ю .

А от грецька богиня Афродіта змушувала всіх відчувати любов і часто закохувалася і зраджувала своєму не гарному чоловікові Гефесту. Найважливішим атрибутом одягу богині був її пояс, який складався з любові, бажання, слів зваблення. Іноді вона запозичувала його у богині Гери, мріючи запалити пристрасті і одночасно послабити волю чоловіка (Майкл, 2009). У Стародавньому Римі Венера - богиня любові і краси - її функції стали ширшими і її стали називати берегинею жіночої краси. Богиня любові і краси - втілення жіночої цнотливості і покровительки любові, фізичного потягу. Венера зображувалась дуже красивою і чарівною. Часто її зображували красивою молодою дівчиною без одягу. Іноді на її стегнах була легка тканина, яку згодом назвали «поясом Венери». Життя римської богині здавалося простій людині справжнім раєм. Сама вона спокійна і розумна, але при цьому грайлива і трохи легковажна. Символи Венери - троянда. А в сучасному світі троянда символізує: красу, любов, ніжність, привабливість, жіноче тепло. «Lady» (англ. в англійському світі ввічливий термін для жінки (особливо з вищих верств

суспільства), а також британський аристократичний титул, який використовується з цим ім'ям.

Поняття фірмовий стиль виник не так вже й давно. Але все ж таки ще в давнину дуже часто використовувалися окремі елементи фірмового стилю. Наприклад, кочові народи накладали знак власності на худобу, найбільш винахідливі ремісники позначали свою продукцію особистим тавром, а покупці, які вже знають про високу професійну репутацію цих ремісників, прагнули придбати товари саме з такими знаками (Ейрі, 2011). У середні віки з'явилися вже цілі корпоративні торгові марки. У міру централізації виробництва та розширення географії ринків значення товарних знаків та інших фірмових відмітних знаків постійно зростало.

Кожна жінка тягнеться до найкрасивішого, найчарівнішого, найпрекраснішого і найвищого. І саме тому всі жінки люблять займатися собою та своєю зовнішністю. Тому більшість жінок педикюр, манікюр, заняття спортом, масаж чи засмагу в солярії вважають не прикрою необхідністю, а способом отримати справжнє задоволення.

Для салону краси «Lady» був підібраний стиль, який повинен максимально передати привабливість даного закладу, підкреслити всі переваги та сакцентувати на головних потребах споживачів. Буквально кожен елемент несе в собі заклик про догляд за собою та про ніжні гармонійні образи жіночого втілення ідеалу, якого прагне кожна жінка, яка поважає себе. Образ леді має успішно відобразитися у свідомості та враженні відвідувачок і закріпити за собою асоціацію з цим закладом, а це є найголовнішим завданням фірмового стилю.

Фірмовий стиль у наші дні став не лише важливим інструментом ведення бізнесу, а й невід'ємним атрибутом ділового спілкування у державних органах, навчальних закладах та закритих військових підприємствах. Фірмові кольори, логотип (торгова марка) і навіть певний шрифт - це критерії, за якими компанію дізнаються та оцінюють не лише споживачі, а й ділові партнери (Майкл, 2009).

Літературні джерела

1. Ейрі, Д. (2013). Дизайн для душі, бізнес для грошей. New Riders.
2. Ейрі, Д. (2011). Логотип та фірмовий стиль. Керівництво дизайнера. New Riders.
3. Майкл, Е. (2009). Створення логотипів. Найсучасніші розробки. Laurence King.